

O`SMIRLIK DAVRIDA QADRIYATGA YO`NALGANLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ibragimova Shahnoza Gapparovna¹, Xamraeva Shahnoza Shavkatovna²

¹Qo`qon davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasida o`qituvchisi, ²Qo`qon davlat universiteti,
Amaliy psixologiya yo`nalishi 401-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504733>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`smir yoshdagi bolalarda qadriyatlarni shakllantirish jarayoni tahlil qilinadi. Mualliflar o`smirlik davri inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri ekanligini ta`kidlab, bu yoshda axloqiy, ma`naviy va ijtimoiy qadriyatlarning barqaror rivojlanishi muhimligini yoritib beradilar. Maqolada qadriyat shakllantirish omillari, oilaning, maktab va jamiyatning roli, shuningdek, ta`lim va tarbiyaning o`rni keng muhokama qilingan.

Kalit so`zlar: Milliy qadriyatlarimiz, milliy ong, milliy gurur, milliy iftixor, mustaqillik poydevori, boy ma`naviy meros, yoshlarda qadriyatlarning ta`siri.

Abstract: This article analyzes the process of value formation in adolescents. The authors emphasize that adolescence is one of the most important stages in a person's life and highlight the importance of the sustainable development of moral, spiritual and social values at this age. The article extensively discusses the factors of value formation, the role of the family, school and society, as well as the role of education and upbringing.

Keywords: Our national values, national consciousness, national pride, national identity, independence as a foundation, rich spiritual heritage, the impact of values on youth.

Yurtimizda shakllanayotgan yangicha dunyoqarash yoshlarda vatanga sadoqatni, milliy qadriyatlar, ananalarni ezozlashni, o'z yaqinlariga mehribon va tanlagan yo'lga — kasbi, maslagi va etiqodiga sodiqlikni nazarda tutadi. Yangicha fikrlash, yangicha tafakkur innovatsion g'oya va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish aynan rivojlantiruvchi mafkura va maqsadlar asosida tarbiya topib, sayqal topgan milliy ong bu dunyoqarash va etiqod ekanligi ilmiy adabiyotlarda keng targ'ib qilinadi.

O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddadagi 3 banddida quyidagicha ko`rsatilgan: Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, buyuk ajdodlarimizning boy ma'naviy merosidan faxrlanish tuyg'usini shakllantirish to`g`risida g'amxo'rlik qiladi.

Konstitutsiyamizga bu bandlarni qo`shilishidan ma`lumki har bir vatanimizdagi yoshlarni tarbiyalash milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, ajdodlarimizning boy ma'naviy merosidan faxrlanish tuyg'usini shakllantirish muhimligi ko`rsatib berilmoqda.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizini 14 dan 30 yoshgacha bo`lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta`lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo`sh vaqtini mazmunli o`tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma`naviy barkamol bo`lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo`ladi. Ma`lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma`naviy-ma`rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo`lga qo`yish bo`yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi. Yoshlarda qadriyatlarni rivojlantirish uchun mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish; milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o`sish sur`atlarini ta`minlash; adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish; ma`naviy

taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish; milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish; mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish muhim bo'lib hisoblanadi.

O'smirlarda qadriyatni shakllantirish uchun, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar ta'lim jarayonining sub'yekti bilan birgalikdagi, maqsadga yo'naltirilgan faoliyatiga asoslangan pedagogik tizimda o'ta samarali natija beradi.

Qadriyatlar tizimi shaxs xulq-atvorini o'ziga xos tarzda belgilab turadi. Sotsiologiyada, xususan, qadriyatlarga: "Kishi intilishi zarur bo'lgan maqsadlarga nisbatan umumqabul qilingan e'tiqodlar, - deya ta'rif berilgan.

Psixologiyada qadriyatlar inson uchun u yoki bu hodisalarni baholashda lozim mavhum muddaolar sifatida qaraladi. Qadriyatlar shaxs va guruhning ijtimoiy xulq-atvorini idora qilish mexanizmlaridandir, biroq ular bevosita ta'sir korsatmay, qadriyatlar tizimidagi shaxs dispozitsiyalarining umumiy tarkibini muhim unsuri kabi namoyon bo'ladi. Qadriyatlar tahlilining psixologik an'analarida ular shaxs uchun, eng avvalo, motivatsiya asosi bo'lgan faoliyat va xulq-atvor regulyatori sifatida muhim ekani oydinlashadi.

Qadriyatlar muammosini faqatgina uning psixologik jihatlariga qadash mumkin emas, qadriyatlarning ijtimoiy tabiati kunday ravshan ekanini alohida ta'kidlamog joiz.

Qadriyatlar ikki sinfga bolinadi:

- a) terminal - maqsad tanlovi mezonlari va unga erishish usullari;
- b) instrumental - xulq-atvor standartlari, mezonlari.

S. Shvarts uchun qadriyatlar - ob'ektga xos xossalar emas, aynan, insonlar o'zlarining dunyoga bo'lgan munosabatlarini quradigan hamda o'z xatti-harakatlarini baholaydigan me'zonlardir.

Qadriyatlarda besh alomat zohir:

- a) ular tasavvurlarda yoki e'tiqodlarda mudom mavjud;
- b) biron bir narsaga erishish maqsadiga muvofiq bo'lgan holatlar xususidagi bilimlar;
- v) o'ziga xos vaziyatlar izi;
- g) kishi hayotida yoki uning xulq-atvori evolyutsiyasi davomida ma'lum bir voqealarni saralash imkoniyati mujassamligi;
- d) muayyan darajadagi muhimlikka ega.

Qadriyatlarning hayotdagi ornini va ahamiyatini baholash tufayli belgilanadi. Baholash esa insonlarning ehtiyojlari, manfaatlari, maqsadlari, qiziqishlaridan kelib chiqadi. Ma'lumki, jamiyat a'zolarining ehtiyojlari, manfaatlari, maqsadlari xilma xil bo'lib, ko'pincha ular bir biriga zid kelishi mumkin. SHuning uchun ham muayyan ijtimoiy guruhlar, millatlar, sinflar uchun oliy qadriyat bo'lib hisoblanib kelingan tabiat va jamiyat hodisalari boshqalar uchun qadriyat bo'lmasligi ham mumkin va aksincha. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkin: tabiat va jamiyat hodisalarini qadriyat turkumiga kiritish va kiritmaslik kishilarning ehtiyojlari, manfaatlari, orzu-istaklari, maqsadlari bilan belgilanadi. Qadriyatlarni ushbu jarayon determinantlari sifatida ko'zdan kechirish g'oyasi A. Tejfelga taalluqlidir. Individdunyoni qadriyatlar prizmasi orqali anglaydi, ijtimoiy olam esa, tabiiyki, ijtimoiy qadriyatlar prizmasi orqali o'rganiladi. Ular turli darajada bo'lishi mumkin: global - yaxshilik, go'zallik, erk va h.k., shuningdek, kundalik turmushimizga yaqin- yaxshi oila, farovonlik, farzandlar va boshqalar, har bir konkret odamda jamiyat, madaniyat qadriyatlarini o'z qadriyatlari bilan mutanosiblashtirish muammosi mavjud.

Qadriyatlarini ijtimoiy etnik olamni bilish jarayoniga uyg'unlashtirish insonning butun ijtimoiylashuvi davomida boradi, biroq ma'lum sharoitlarda qadriyatlarining ushbu jarayondagi ahamiyati ancha sezilarli bo'ladi. Bu hol qadriyatlar o'zgarishga duchor bo'lganda yaqqol namoyon boladi. Ular barqaror ekan, yangi axborot qadriyatga oid mazmunga ega kategoriya tarkibini “saqlab qolish” va “tasdiqlash” jihatidan saralanadi va talqin qilinadi, ya'ni, yangi axborotdan “eski tasavvurlarni”, “to'g'rilash” maqsadida foydalanilmaydi. Biz o'z mulohazalarimizda ixtiloflarga yo'liqmaslik uchun bunday axborotdan oddiygina qilib voz kechib qo'ya qolamiz.

Yuqorida nomi zikr qilingan olim A. Tejfel quyidagi tajribani o'tkazgan.

Amerika maktablarining bir sinfida mexnatchilar antisemitizm ustanovkasini aniqlashga qaratilgan testdan o'tishgan. Keyinchalik ular ikki guruhga: “antisemitlar” hamda “antisemit emas”larga ajratilgan. Ikkisiga ham tashqi qiyofasida milliylik xususiyatlari u yoki bu darajada sezilib turgan bir necha kishilar fotosuratlari taqdim qilingan. Sur'atdagilarning qaysi birlari juhutlarga taalluqli ekanini aniqlash zarur edi. “Antisemitlar” barcha sur'atdagilarni juhutlarga mansub deyishgan bolsa, boshqa guruhda ular soni ancha kam edi. “Antisemitlar” uchun “juhut” kategoriyasi salbiy ma'noga ega bo'lgani bois ular kategorizatsiya qilish jarayonida juhutga o'xshagan biron kimsani tushirib qoldirmaslik tashvishida edilar.

Demak, qadriyat deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat hodisalari majmuini tushunish lozim.

Keltirilgan xulosalarga muvofiq quyidagi tavsiyalarni berishimiz mumkin:

1. Qadriyatlarini o'zlashtirish orqali bolalarda etnik ijtimoiylashuvning mustahkam asosini yaratish zarur.

2. Bolaning ong osti sohasini milliy o'zlikni anglash, o'z etnosining madaniyati, qadriyatlarini va psixik tuzilmasi mazmuni bilan boyitish joiz.

3. Ota-onalar milliy timsollar bilan farzandlarini bevosita tanishtirishni o'z zimmlariga olishlari shart.

4. O'smirlarda milliy urf-odatlariga nisbatan ijobiy munosabatlarni tarkib toptirish lozim;

5. O'smirlar bilan turli tadbirlarni tashkil qilishi lozim.

Bu narsa bugungi kunda juda muhim, zero turmushning turli tomonlarini standartizatsiyasi ketayotgan bir paytda ommaviy kommunikatsiya orqali targib qilinayotgan boshqa xalqlarning turmush tarzlarini, qadriyatlarini, xulq-atvor modellarini yuzaki jihatlarini o'zlashtirilishi ehtimoli yuqoridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04. 2023.y
2. Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq.
3. Al-Buxoriy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Sahihi Buxoriy: Al-Jomi' as-sahih: (ishonarli toplam): I kitob/
4. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy.- T.: “O'zbekiston milliy entsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti
5. www.uza.uz- O'zbekiston milliy axborot agentligi
6. Rasulov X. "Shaxs rivojlanishining psixologik asoslari" – Toshkent: Fan, 2018.
7. Yo'ldoshev U. "O'zbek yoshlarining ijtimoiy psixologiyasi" – Toshkent: O'zbekiston, 2020.